

ANÁLISE DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS: UM DIAGNÓSTICO DA CONSOLIDAÇÃO DE ÁREA APTA A REURB-S NO MUNICÍPIO DE SATUBA/AL

VICENTE FERNANDES DE MOURA NETO¹
KETTLYE CHAYANY DE CARVALHO SANTOS²
RAFAELA FACIOLA COELHO DE SOUZA³
AYRTON MARTIM OLIVEIRA DIAS MELO⁴
JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS⁵

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Campus de Engenharias e Ciências Agrárias - CECA
Laboratório de Regularização Fundiária - La.R, Rio Largo, Alagoas
vicente.moura@ceca.ufal.br, kettyle.santos@ceca.ufal.br, rafaela.ferreira@ceca.ufal.br,
ayrton.melo@ctec.ufal.br, juciel.santos@ceca.ufal.br

RESUMO – A evolução urbana pode ser analisada pelas transformações morfológicas do território, como o surgimento de bairros e núcleos habitacionais. Em áreas de ocupação informal, a regularização fundiária é essencial para garantir segurança jurídica e o direito à moradia. No Brasil, a Lei nº 13.465/2017 instituiu a Reurb, estabelecendo critérios como documentação da ocupação, infraestrutura existente, vias acessíveis e análise da tipologia construtiva. Este estudo investiga a consolidação de um Núcleo Urbano Informal em Satuba ao longo de três décadas. Foram utilizadas imagens de satélite, dados geoespaciais e análises ambientais e morfológicas para avaliar o padrão de ocupação, as condições do terreno e a presença de equipamentos públicos. Os resultados indicam que a expansão urbana foi influenciada por valorização fundiária, ausência de planejamento e proximidade de eixos viários, gerando ocupações em áreas ambientalmente viáveis, porém socialmente vulneráveis. Na Comunidade Nova Esperança, as condições topográficas e a distância de áreas de risco indicam compatibilidade com a Reurb-S, embora haja limitações internas. Diante disso, pode-se afirmar que a combinação do geoprocessamento, diagnóstico socioespacial e critérios legais contribui para identificar áreas consolidadas e orientar políticas públicas de inclusão territorial e melhoria urbana.

ABSTRACT – Urban development can be analyzed through morphological transformations of the territory, such as the emergence of neighborhoods and housing clusters. In areas of informal occupation, land regularization is essential to ensure legal security and the right to housing. In Brazil, Federal Law No. 13.465/2017 established Reurb, setting criteria such as occupation documentation, existing infrastructure, accessible roads, and analysis of building typologies. This study investigates the consolidation of an Informal Urban Nucleus in Satuba over three decades. Satellite imagery, geospatial data, and environmental and morphological analyses were used to assess land occupation patterns, terrain conditions, and the distribution of public facilities. The results indicate that urban expansion was influenced by land appreciation, lack of planning, and proximity to road corridors, leading to settlements in environmentally suitable but socially vulnerable areas. In the Nova Esperança Community, topographic conditions and distance from risk zones suggest compatibility with Reurb-S, although there are internal infrastructure limitations. Given this, it can be stated that the combination of geoprocessing, socio-spatial diagnosis, and legal criteria contributes to identifying consolidated areas and guiding public policies aimed at territorial inclusion and urban improvement.

1 INTRODUÇÃO

A urbanização informal no Brasil tem suas raízes associadas à desigualdade social e à dificuldade ao acesso à terra de forma regular. A escassez de políticas públicas habitacionais, somada ao alto custo do solo urbano, tem levado inúmeras famílias a ocuparem áreas de maneira irregular, tanto na cidade quanto no campo (Souza, 2024). Essa forma

de moradia informal, consolidada em sua grande maioria, devido ao tempo de sua ocupação, se torna parte do cenário urbano e fazem parte da estrutura habitacional de uma cidade, mesmo sem o reconhecimento jurídico correspondente.

Neste cenário, a Lei Federal nº 13.465/2017 introduz o conceito de Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC), voltado à regularização de áreas cujas edificações, de acordo com o tempo de existência, presença de equipamentos públicos e oferta de serviços básicos, tornando a reversão praticamente inviável. Essa qualificação permite que esses núcleos sejam reconhecidos pelo poder público e inseridos em processos de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), especialmente na modalidade de interesse social (Reurb-S), destinada à população de baixa renda. A ausência desse reconhecimento implica a exclusão de milhares de moradores de políticas públicas e programas sociais, dificultando o acesso à cidadania digna. A Lei de Reurb classifica uma área como NUIC aquela quando formalizada pelo município em até 180 dias após o início do processo administrativo. Essa decisão deve declarar o enquadramento da área na modalidade Reurb-S ou Reurb-E, o que define os direitos e deveres dos ocupantes e permite, por exemplo, isenções tributárias e simplificação de trâmites para famílias de baixa renda (Sabino, 2017).

O procedimento de regularização fundiária decorre de alguns fatores que deverão ser observados de uma ocupação, como: o tempo que a área foi ocupada, a existência de infraestrutura urbana e os aspectos socioambientais da área. Entre os critérios relevantes para compreender o processo de consolidação urbana, destaca-se a análise da evolução e do tempo de desenvolvimento da urbanização. Para isso, a utilização de imagens de satélite ao longo de diferentes períodos permite mapear a expansão das áreas construídas, identificar padrões de crescimento e avaliar a forma como os núcleos urbanos se conectam e se adensam ao longo do tempo (Azevedo e Stanganini, 2023).

Sob o ponto de vista ambiental, o processo exige atenção especial às restrições legais. A Lei nº 6.766/1979 proíbe edificações em faixas não edificáveis de 15 metros ao longo de rodovias, e veda parcelamentos em terrenos com declividade superior a 30%. Já o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), associado ao Decreto nº 7.629/2011, estabelece faixas mínimas de proteção ambiental próximas a corpos d'água, que variam entre 30 e 500 metros, conforme a largura do curso. Além disso, ocupações próximas a áreas de preservação permanente exigem estudos específicos quanto à viabilidade da regularização.

A regularização fundiária de núcleos urbanos informais requer avaliações para que assim sejam aplicadas medidas judiciais necessárias para a consolidação da ocupação, seguindo parâmetros sociais, ambientais e territoriais. Os critérios, quando aceitos, garantem o cumprimento da Lei Federal nº 13.465/2017.

Neste contexto, Satuba, município da Região Metropolitana de Maceió, em Alagoas, apresenta uma urbanização marcada por núcleos dispersos comuns no desenvolvimento urbano do estado. A Comunidade Nova Esperança, localizada próximo ao centro urbano, é um exemplo de ocupação informal, com infraestrutura básica e presença de serviços públicos. A análise no âmbito da Reurb-S permite compreender os desafios locais da regularização fundiária e a efetivação do direito à moradia em municípios com estrutura institucional limitada.

Diante disso, este artigo propõe uma análise do processo de consolidação de um núcleo urbano informal localizado no município de Satuba em Alagoas, considerando os aspectos históricos de ocupação, as condições socioespaciais e as dinâmicas de infraestrutura e acesso a serviços públicos. A pesquisa busca compreender os fatores físicos e ambientais que sustentam a permanência e o adensamento dessa ocupação, bem como identificar os desafios e potencialidades para sua regularização fundiária e integração à malha urbana formal. Assim, este estudo propõe aprofundar a reflexão sobre as questões que possam contribuir para a construção de diretrizes mais efetivas de inclusão socioespacial e fortalecimento do ordenamento urbano.

2 METODOLOGIA

2.1 Caracterização da área de estudos

O município de Satuba está localizado na Região Metropolitana de Maceió, no estado de Alagoas, e apresenta uma dinâmica urbana influenciada tanto pela proximidade com a capital quanto pela presença de importantes eixos de infraestrutura, como as rodovias BR-316 e BR-424 e a linha férrea. A mancha urbana de Satuba, como apresentado na Figura 1, se organiza em três principais setores: ao norte, que faz divisa com Rio Largo; ao centro, próximo ao núcleo histórico e à linha do trem, onde se iniciou o processo de urbanização do município e onde está inserida a Comunidade Nova Esperança, objeto deste estudo; e ao sul, às margens da rodovia BR-424 e confrontando com o município de Pilar. Essas áreas evidenciam a fragmentação do espaço urbano e a ausência de um planejamento territorial contínuo.

O município de Satuba apresentou expressivo crescimento populacional na última década. Segundo o Censo Demográfico de 2022, a população local alcançou 24.278 habitantes, o que representa um aumento de aproximadamente 66% em relação ao total registrado em 2010, quando contava com 14.603 moradores. Esse crescimento coloca Satuba entre os municípios que mais expandiram a população em Alagoas. Com uma área territorial de cerca de 41,27 km², a densidade demográfica atual é estimada em 588 habitantes por km², refletindo um adensamento urbano significativo.

A Comunidade Nova Esperança é um assentamento informal que, ao longo do tempo, passou por um processo de adensamento e estruturação urbana, com a presença de moradias construídas majoritariamente em alvenaria na maioria das vezes pelos próprios moradores. A comunidade se encontra inserida em área com predominância de uso residencial, com algumas iniciativas de uso agrícola doméstico, como pequenas hortas. Suas vias internas são, em sua maioria, pavimentadas com paralelepípedos e apresentam largura média de cinco metros, permitindo o tráfego de veículos.

Figura 1 - Mapa de localização da comunidade Nova Esperança em Satuba.

Fonte: Autores (2025).

2.2 Etapas metodológicas

A análise da Comunidade Nova Esperança enquanto NUIC, no âmbito da Reurb-S, considerou três etapas fundamentais: evolução da mancha urbana, aspectos ambientais e infraestrutura urbana. O objetivo foi verificar a

consolidação física e funcional da ocupação, com base em parâmetros estabelecidos na legislação vigente, especialmente a Lei nº 13.465/2017, além de avaliar a adequação aos requisitos estabelecidos para o enquadramento como NUIC.

2.2.1 Evolução da mancha urbana

Nesta etapa, foi adotada a análise multitemporal de imagens de satélite dos anos de 1992, 2002, 2012 e 2022. As imagens foram processadas no *software* QGIS (versão 3.38.3), onde foram vetorizadas as áreas construídas em cada período, permitindo observar o crescimento e o adensamento da área ocupada. A sobreposição dessas manchas possibilitou identificar o avanço da urbanização ao longo das décadas, como a direção do crescimento, e avaliar o tempo de permanência da ocupação, que é o fator fundamental para caracterizar a área como consolidada. Para elaboração e análise dos documentos cartográficos, foram utilizadas diferentes bases de dados para coleta e obtenção das informações, como apresenta a Tabela 1.

Tabela 1- Fontes de coleta de dados e informações geoespaciais.

Mapa	Fonte de obtenção dos dados	Formato	Resolução
Localização da comunidade	IBGE	Vetorial	-
Aspectos ambientais	IBGE	Vetorial	-
Uso e ocupação do solo	Mapbiomas	Matricial	30m/pixel
Equipamentos públicos	Google Earth Pro	Vetorial	-
Crescimento urbano	Mapbiomas	Matricial	30m/pixel

Fonte: Autores (2025).

2.2.2 Aspectos ambientais

Na caracterização dos aspectos ambientais foi realizada a sobreposição da poligonal da comunidade com mapas temáticos de declividade e drenagem, a fim de verificar a existência de restrições ambientais à ocupação. Foram verificadas áreas com inclinação superior a 30%, presença de vales e cursos d'água, assim como a proximidade com Áreas de Preservação Permanente (APPs), conforme parâmetros estabelecidos pela Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo, e pela Lei nº 12.651/2012, que estabelece o Código Florestal. A análise também considerou a presença de infraestruturas sensíveis, como a proximidade da área com ferrovias e rodovias. A análise permitiu identificar potenciais riscos, além de avaliar a viabilidade legal da regularização fundiária da comunidade.

2.2.3 Infraestrutura urbana - Equipamentos públicos

Para avaliar a infraestrutura urbana e a oferta de equipamentos públicos, utilizou-se uma metodologia baseada na análise de mapas georreferenciados que indicam a localização da prestação de serviços no NUIC e imediações, dentro de um raio de 1 quilômetro a partir do centro da Comunidade Nova Esperança. As informações foram especializadas e sobrepostas ao perímetro da comunidade, possibilitando avaliar sua proximidade e articulação funcional com os serviços urbanos. Dentro desse raio, foram identificados equipamentos voltados à educação (escolas públicas), saúde (postos e unidades básicas), segurança (postos policiais), assistência social (CRAS e CREAS), lazer (praças e centros comunitários) e transporte (pontos de ônibus e acessos viários).

A comunidade apresenta carência de infraestrutura básica e de transporte coletivo. Não há linha de transporte dentro do núcleo, e o acesso depende de ônibus e vans intermunicipais que circulam apenas pela rodovia, a cerca de 700 metros de distância. Esse cenário, somado à topografia irregular, dificulta a mobilidade dos moradores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 2 apresenta a evolução da mancha urbana do município de Satuba entre os anos de 1992 e 2022, evidenciando um processo de urbanização progressiva e significativa, concentrada na área central do município e ao longo de importantes eixos de circulação, como as rodovias BR-316, BR-424, AL-401 e a malha ferroviária.

Figura 2 - Mapa de evolução da mancha urbana do município de Satuba.

Fonte: Autores (2025).

Em 1992, o entorno do núcleo urbano de Satuba era predominantemente rural, com ampla cobertura vegetal e uso agrícola. A partir de 2002, inicia-se uma expansão mais evidente da ocupação urbana, com novos loteamentos surgindo principalmente em direção aos municípios limítrofes de Rio Largo e Pilar. Essa expansão pode estar relacionada à pressão por moradia mais acessível fora do centro urbano consolidado e à valorização imobiliária decorrente da proximidade com Maceió.

Entre 2012 e 2022, o crescimento urbano manteve seu ritmo, avançando sobre áreas próximas a elementos naturais relevantes, como a Lagoa Mundaú, além de intensificar a ocupação ao longo de rodovias estaduais e federais. A ausência de um planejamento urbano eficaz nesse período contribuiu para a formação de áreas periféricas e de núcleos irregulares, reforçando um padrão de adensamento desordenado.

A presença de infraestruturas de transporte, como rodovias e ferrovias, atuou como vetor de crescimento urbano, incentivando ocupações ao longo de suas faixas de domínio, mesmo quando em desacordo com as normas de uso e ocupação do solo. Além disso, a proximidade com a capital alagoana e a elevação dos preços do solo urbano em Maceió, especialmente após os impactos da subsidência provocada pela exploração de sal-gema em 2018, fizeram de Satuba uma cidade com características de cidade-dormitório, atraindo famílias que trabalham na capital mas não conseguem se fixar nela.

A Figura 3 apresenta os mapas de uso e cobertura da terra, com base em dados do projeto MapBiomias em “Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil”, permitindo uma análise multitemporal do território satubense nos anos de 1992, 2002, 2012 e 2022. Esses mapas revelam a substituição contínua de áreas de cobertura vegetal por usos agropecuários e, sobretudo, por expansão urbana. As áreas de solo exposto mantiveram certa estabilidade espacial, enquanto a cobertura vegetal sofreu retrações significativas, especialmente entre 2012 e 2022.

Os dados também indicam a presença de ocupações em áreas mais suscetíveis a riscos ambientais, como zonas de declive acentuado ou próximas a cursos d’água. Esse padrão reforça a necessidade de atenção no âmbito da Reurb-S, uma vez que o mapeamento temático produzido para fins de regularização fundiária identificou zonas periféricas da cidade, como a Comunidade Nova Esperança, que reúnem condições mínimas de consolidação, mas também apresentam vulnerabilidades territoriais que precisam ser mitigadas por políticas públicas adequadas.

Em atendimento às (i) normas ambientais; (ii) à Lei nº 6.766/1979, que regulamenta o parcelamento do solo urbano e (iii) à Lei nº 13.465/2017 que abrange a regularização fundiária urbana e rural e demais regulamentações, os mapas da Figura 4 analisam os aspectos físicos e ambientais envolvidos na Reurb-s da Comunidade Nova Esperança.

A análise desses aspectos na Comunidade Nova Esperança considerou, entre outros critérios, as condições de declividade e a hidrografia local, conforme os parâmetros estabelecidos pelas Leis Federais nº 6.766/1979 e nº 12.651/2012.

Em relação à declividade, os dados demonstram que a maior parte da comunidade está localizada em terrenos com baixa inclinação, o que favorece a ocupação segura. Cerca de 76% da área residencial apresenta declividade inferior a 10%, faixa considerada ideal para a implantação de moradias. Outros 22% da área possuem declividade entre 10% e 20%, ainda dentro dos limites recomendados para parcelamento urbano. Apenas 2% apresentam declividade entre 20% e 30%, o que, embora próximo ao limite técnico, ainda permite uso habitacional com planejamento

adequado. As áreas com inclinação superior a 30% são praticamente inexistentes, representando apenas 0,02% da poligonal, sendo utilizadas exclusivamente para cultivo agrícola em um lote específico. Esses dados demonstram que o relevo da comunidade é amplamente compatível com a ocupação urbana, em conformidade com os limites definidos pela Lei nº 6.766/1979 e pelos critérios da Lei nº 13.465/2017.

Figura 3 - Uso e ocupação do solo do município de Satuba.

Fonte: Autores (2025).

Quanto à hidrologia, a comunidade está situada a aproximadamente 550 metros do Rio Mundaú, inserido na bacia hidrográfica homônima, a qual desempenha papel importante no abastecimento e na manutenção dos ecossistemas locais. A localização da comunidade, cerca de 30 metros acima do nível do rio, reduz significativamente a vulnerabilidade a alagamentos. Essa condição é reforçada pela ausência de registros de inundações na localidade nos últimos 30 anos, conforme dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Adicionalmente, as análises geoespaciais confirmam que a comunidade não se encontra

inserida em Áreas de Preservação Permanente (APPs) definidas pela legislação ambiental vigente, não havendo sobreposição direta com faixas de preservação ao longo de cursos d'água ou nascentes.

Em relação às infraestruturas de transportes, a área confronta com a linha férrea que corta o município de Satuba. No entanto, não foram identificadas residências construídas dentro da faixa de domínio de 15 metros a partir do eixo da ferrovia, conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação federal. A ocupação também não invade faixas de domínio de rodovias estaduais ou federais, localizadas próximas à comunidade.

Esses resultados indicam que a ocupação da Comunidade Nova Esperança ocorre em terreno ambientalmente adequado, com baixo risco geotécnico e hidrológico, o que contribui positivamente para sua elegibilidade no processo de regularização fundiária urbana de interesse social (Reurb-S).

Figura 4 - Mapa de análise dos aspectos ambientais.

Fonte: Autores (2025).

A Figura 5 ilustra a existência de diversos equipamentos públicos em um raio de até 1 quilômetro da Comunidade Nova Esperança. A análise desses serviços permite compreender de forma mais precisa o grau de consolidação do NUIC. Embora a ausência de equipamentos instalados diretamente no interior da comunidade revele uma lacuna na infraestrutura local, a proximidade com unidades de educação, saúde, segurança e lazer indica um certo nível de inserção territorial no tecido urbano.

Figura 5 - Mapa de distribuição dos equipamentos públicos em um raio de 1 quilômetro.

Fonte: Autores (2025).

Contudo, ressalta-se novamente que a efetividade desse acesso é limitada por condicionantes como a topografia do entorno e a ausência de transporte público coletivo, o que compromete a funcionalidade desses equipamentos para os moradores. Nesse sentido, para que o NUIC seja efetivamente reconhecido como consolidado no âmbito da Reurb-S, é necessário analisar, ainda, a localização dos serviços e considerar a acessibilidade em funcionalidade plena, frequência de atendimento e adequação às necessidades da população local. Assim, a presença dos equipamentos públicos no entorno representa uma base importante para a consolidação, mas quanto à efetividade, depende da articulação com políticas de mobilidade, infraestrutura urbana e planejamento territorial.

A análise revela ainda a ausência de espaços públicos de convivência, tanto no interior da comunidade quanto em seu entorno imediato, o que limita oportunidades de integração social, práticas de lazer e fortalecimento dos vínculos comunitários, os quais são aspectos fundamentais para o bem-estar da população e para a consolidação urbana.

A Tabela 2 apresenta a quantidade e os tipos de equipamentos públicos localizados em um raio de 1 km ao redor da comunidade estudada, evidenciando uma oferta diversificada de serviços essenciais para a população local. Vale destacar a presença de múltiplas instituições educacionais, o que indica uma boa cobertura para as demandas de educação infantil e básica. Na área de saúde, a existência de equipamentos desse âmbito demonstra uma estrutura razoavelmente abrangente, capaz de atender diferentes níveis de complexidade nos cuidados à população.

No campo do transporte, os pontos de ônibus indicam alguma oferta de mobilidade urbana, embora, conforme observado, a efetividade possa ser limitada pela infraestrutura local e pela frequência dos serviços. A presença de um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) assegura suporte às famílias em situação de vulnerabilidade, reforçando a dimensão social da rede pública. Além disso, a existência de espaços dedicados ao lazer e à cultura, como uma praça pública e um espaço cultural, é importante para a promoção da convivência comunitária, ainda que sua quantidade reduzida possa sugerir a necessidade de ampliação para atender melhor à população, assim como a oferta desses espaços dentro da comunidade. Por fim, a presença de uma delegacia no entorno contribui para a sensação de segurança pública, fator fundamental para a qualidade de vida e consolidação urbana.

Tabela 2 - Equipamentos públicos em um raio de 1 quilômetro.

Tipo	Descrição	Quantidade
Educação	Escola municipal	4
	Escola privada	1
	Creche	1
Transporte	Pontos de ônibus	5
Assistência social	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	1
Saúde	Unidade de saúde familiar (USF)	1
	Unidade básica de saúde (UBS)	1
	Centro de especialidades	1
	Posto de saúde	1
Lazer e cultura	Espaço cultural	1
	Praça pública	1
Segurança	Delegacia	1

Fonte: Autores (2025).

4 CONCLUSÃO

Este artigo apresentou a investigação da consolidação de Núcleos Urbanos Informais no contexto da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) como uma alternativa no reconhecimento formal da ocupação. A análise multitemporal do município de Satuba entre 1992 e 2022 revelou um processo contínuo e acelerado de expansão urbana, marcado pela transformação de áreas predominantemente rurais em espaços urbanizados, especialmente ao longo das rodovias e eixos ferroviários. Essa dinâmica foi influenciada por fatores estruturais, como a valorização imobiliária e a proximidade com a capital alagoana, contribuindo para o surgimento de núcleos urbanos informais em áreas periféricas, como a Comunidade Nova Esperança.

Os resultados apontaram que a ocupação na Comunidade Nova Esperança se deu em território ambientalmente viável, com predominância de terrenos de baixa a média declividade, ausência de sobreposição com áreas de preservação permanente e baixo risco hidrológico. Esses elementos favorecem a elegibilidade da comunidade no âmbito da Reurb-S, conforme os critérios técnicos e legais estabelecidos pelas legislações ambientais.

A presença de equipamentos públicos no entorno da comunidade, especialmente nas áreas de educação, saúde e assistência social, demonstra certo grau de integração territorial. No entanto, limitações relacionadas à acessibilidade, ausência de transporte público coletivo e carência de espaços públicos de convivência indicam fragilidades que precisam ser superadas para a consolidação plena do NUIC. A análise evidenciou que a simples proximidade física dos serviços não garante sua efetividade, sendo fundamental considerar a funcionalidade, frequência, qualidade e articulação com políticas de mobilidade e infraestrutura.

Do ponto de vista de melhorias urbanísticas para esses núcleos que surgiram a partir da expansão urbana no município, a ampliação da oferta de transporte público interno, bem como investimentos em equipamentos urbanos, serviços básicos e espaços de lazer, tornam-se ações que podem integrar a comunidade ao tecido urbano e promover melhorias significativas na qualidade de vida local.

Dessa forma, conclui-se que a consolidação do NUIC demanda uma abordagem combinada às ações de regularização fundiária, planejamento urbano e inclusão socioespacial. A Reurb-S deve ser entendida não apenas como um processo jurídico-formal, mas como uma oportunidade de promover justiça territorial, com melhoria das condições de vida da população assegurando o direito à cidade. Satuba, como cidade-dormitório em expansão, exige estratégias de gestão urbana mais proativas, capazes de orientar seu crescimento de forma a incluir essas ocupações informais em seu eixo urbano.

A execução da regularização enfrenta desafios institucionais, especialmente devido à estrutura administrativa limitada de Satuba. Nesse contexto, parcerias regionais e apoio técnico estadual tornam-se necessários. Recomenda-se ainda a inclusão da percepção dos moradores em análises futuras, visando intervenções mais assertivas e participativas.

5. REFERÊNCIAS

AZEVEDO, GUILHERME SARAUSA DE; STANGANINI, FABIO NOEL. **ANÁLISE DA GEOMETRIA DO CRESCIMENTO DA MANCHA URBANA DE CAMPINAS ENTRE 2000 E 2020**. ESTRABÃO, [S.L.], v. 4, p. 57–74, 2023.

BRASIL. DECRETO Nº 7.629, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2011. **INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS INDÍGENAS – PNGATI**. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, BRASÍLIA, DF, 5 DEZ. 2011.

BRASIL. LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979. **DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: SEÇÃO 1, BRASÍLIA, DF, 20 DEZ. 1979.

BRASIL. LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017. **DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL E URBANA, SOBRE A LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS AOS ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ÂMBITO DA AMAZÔNIA LEGAL; INSTITUI MECANISMOS PARA APRIMORAR A EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA UNIÃO; ALTERA LEIS NºS 8.629, DE 1993, 13.001, DE 2014, 11.952, DE 2009, ENTRE OUTRAS; E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 1993**. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: SEÇÃO 1, BRASÍLIA, DF, 12 JUL. 2017.

SABINO, JAMILSON LISBOA. **NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO**. ÂMBITO JURÍDICO, 1 DEZ. 2017. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://AMBITOJURIDICO.COM.BR/NUCLEO-URBANO-INFORMAL-CONSOLIDADO/](https://ambitojuridico.com.br/nucleo-urbano-informal-consolidado/). ACESSO EM: 24 JUN. 2025.

SOUZA, TATIANA SILVA. **URBANIZAÇÃO INFORMAL E (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO: UBERLÂNDIA – MG E AS IRREGULARIDADES SOCIOESPACIAIS NO CAMPO E NA CIDADE**. 2024. TESE (DOUTORADO EM GEOGRAFIA) – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, INSTITUTO DE GEOGRAFIA, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, UBERLÂNDIA, 2024.